

O'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA BREND HAQIDAGI MULOHAZALAR

Dedamirzayeva Muxtaram Abdumutal qizi

Namangan viloyati, Namangan tumani

19-sonli maktab ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Tel: +998882588797

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17068309>

Annotatsiya: Ushbu ilmiy ishda o'zbek tilshunosligida brendlarning o'rganilishi, olib borilgan tadqiqot ishlari va brend tushunchasiga berilgan ta'riflar haqida ma'lumotlar keltiriladi. Shuningdek, mavzu bo'yicha adabiyotlar tahlili va fikr-mulohazalar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: brend, mijoz, kompaniya, mahsulot, pragmatik tahlil, tovar, sanoat brendi, savdo belgisi.

Аннотация: В данной научной работе представлены сведения об изучении брендов в узбекской лингвистике, проведенных исследованиях, даны определения понятию «бренд», а также представлен анализ литературы по данной теме и комментарии.

Ключевые слова: бренд, клиент, компания, продукт, прагматический анализ, товар, промышленный бренд, торговая марка.

Abstract: This scientific work presents information about the study of brands in Uzbek linguistics, research studies conducted, and definitions given to the concept of brand. It also presents an analysis of the literature on the topic and comments.

Keywords: brand, customer, company, product, pragmatic analysis, commodity, industrial brand, trademark.

Bugungi rivojlangan dunyoda biz deyarli har kuni brendlarga duch kelamiz. Ko'pchilik insonlar intuitiv ravishda brendning nima ekanligini va nima uchun kerakligini yaxshi tushunishadi. Brendlar va ularni tadqiq etish masalasi bilan ko'plab tilshunos olimlar shug'ullanganlar. Bu masala jahon tilshunosligida bir qator olimlar tomonidan o'rganilgan, o'zbek tilshunosligida esa asosan marketing sohasida tadqiq etilgan. Jumladan, M.M.Tairova, A.J.Abdulloyev, Z.A.Sobirova, M.Qosimova, Sh.Ergashxodjayeva, L.Abduxalilova, U.Muhitdinova, M.Yuldashev, U.Allaberdiyeva, A.Sh.Bekmurodov, M.S.Qosimova, F.M.Nazarova, R.N.Karimova, A.N.Samadov kabi olimlar marketing sohasiga oid asarlarida brending tushunchasi va uning xususiyatlari haqida ma'lumot keltirganlar. Shuningdek, D.Lutfullayeva, R.Davlatova, M.Saparniyazova, J.O'rozov, B.Tojiboyev kabi olimlarning nom yaratish bo'yicha olib borgan tadqiqot ishlarida ham brend tushunchasi haqida va uning tabiati to'g'risida qimmatli ma'lumotlar uchraydi.

Brend tushunchasiga adabiyotlarda umumiy ta'rif keltirilmaganligi bois mavjud ta'riflarning izohini keltirib o'tamiz:

M.M.Tairova va A.J.Abdulloyevlarning Brendni boshqarish nomli o'quv qo'llanmalarida brendga quyidagicha ta'rif beriladi: "Brendlash - bu ma'lum bir g'oya va dizaynning bir xil turi bilan birlashtirilgan tovar belgisi (xizmat ko'rsatish markasi), qadoqlash, reklama xabarlarini, sotuvni targ'ib qilish materiallari va boshqa reklama elementlari iste'molchisiga birgalikda kuchaytirilgan ta'sirga asoslangan mahsulot (xizmat) uchun uzoq muddatli imtiyoz yaratish faoliyati"[1]

Z.A. Sobirovaning "Fashion-menejment va marketing" asarida brendning quyidagi xususiyatlari keltiriladi:

1. Har bir brend unga xaridorlar va potentsial mijozlar tomonidan berilgan muayan atributlar - funktsional va emotsional assotsiatsiyalarga ega bo'ladi. Brendning atributlari pozitiv ham, negativ ham bo'lishi mumkin, ular bozorning turli segmentlari uchun har xil kuchga ega bo'lishi mumkin.

2. Har bir brend uning mohiyatini belgilovchi bosh, asosiy xarakteristikaga ega bo'ladi (Brand Essence).

3. Brendning barcha atributlari yig'indisi brend boyicha mutaxassis yaratadigan va saqlab turadigan brendning individualligini (Brand Identity) tashkil qiladi. Brendning individualligi brend nimani bildirishi va brend mualliflarining iste'molchilarga nisbatan uzoq muddatli va'dalarini ifodalaydi.

4. Har bir aniq vaqt davomida har qanday brend muayan imidjga ega bo'ladi - bu shu damda iste'molchilar ongida mavjud bo'lgan assotsiatsiyalarning noyob yig'indisidir. Bu assotsiatsiyalar brendning aynan shu paytda nima ifodalayotganini bildiradi, ular brend mualliflarining iste'molchilarga aynan shu paytdagi va'dalaridir. Xususan, brend imidjini reklama kompaniyasi ham shakllantirishi mumkin[2].

M.Saparniyazova va J.O'rozovning "O'zbek tilida nom yaratishning milliy-madaniy xususiyatlari" nomli monografiyasida brendga quyidagicha ta'rif keltiriladi:

1. Brend nomi milliy til so'zliklaridan iborat bo'lishi lozim. Nomning xorij so'zlari yoki xorij va milliy til birliklari birikuvidan iborat birikma tarzida hosil qilinishi uning til egalari tomonidan idrok etilishida qiyinchilik tug'dirishi mumkin.

2. Brend nomi til egalarining milliy-madaniy qarashlariga muvofiq kelishi lozim. Xalq milliy qadriyatlariga mos bo'lmagan holatlarni aks ettiruvchi nomlar iste'molchilar tomonidan ijobiy qabul qilinmaydi.

3. Brend nomi iste'molchilarni o'ziga jalb eta olishi lozim[3].

Brend bu kompaniya strategiyasi, taraqqiyoti, xodimlari, narx siyosati, raqobatchilardan farq qilishi, kuchli taraflari, mijozlar va xaridorlar uchun yaratilgan o'ziga xos qulayliklar va eng oxirida nom va logotip hisoblanadi. Brendni ishlab chiqishdan ko'zlangan asosiy maqsad, doimiy mijozlarga ega bo'lish, bozorda sezilarli farqni va qiymatni hosil qilish hisoblanadi.

U.Allaberdiyeva "Milliy brending xususiyatlari" asarida brendga quyidagicha ta'rif beriladi: "Brend iste'molchi tanlovini osonlashtirishi, unga vaziyatni tez tushunib olishi uchun imkon tug'dirishi hamda mahsulot manbalarini aniqlab berishi kerak. Buning uchun birinchi navbatda iste'molchida mahsulotga bo'lgan ishonchni uyg'otish kerak va bunga haqqoniy yo'l bilan erishish kerak. Chunki iste'molchi mahsulot bilan birinchi tanishuvda (savdoda) unga yetarlicha baho bera olmaydi va mahsulotni tanlanish darajasi pasayib ketishi mumkin bo'lgan xavf paydo bo'ladi. Mana shu yerda brend kuchga kirishi, sifat signalini berishi va birlamchi xavfdan mahsulotni ozod qilishi kerak"[4].

SH.J. Ergashxo'jayevaning "Innovatsion marketing" asarida brendingga quyidagicha ta'rif beriladi: "Brening - innovatsiyalar bozorida brendlar shakllanishini o'rganadigan fan bo'lib, xaridorlar bilan uzoq rnuddatli ishonch asosidagi rnuunosabatlar o'rnatish va oqibatda sezilarli raqobatli ustunliklarga ega bo'lish imkonini beradi"[5]

Yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda brendga quyidagicha ta'rif berish mumkin:

Brend – bu mahsulot haqida ma'lumot beruvchi, iste'molchilarga eng yaxshi va sifatli mahsulotni taqdim etuvchi va xaridorgir bo'lishini ta'minlovchi vositadir. Brendga dizayner ko'zi bilan qarash, o'ziga xos yangi bir dunyoni ko'rishga muvassar qiladi. Brend — bu kompaniya nomi, logotipi, ranglari, simvollari, stili va boshqa belgilari hisoblanadi.

Brendning e'tiborga molik xususiyati shundaki, u unga nom bergan tovardan ajralishi va o'zi mustaqil tovarga aylanishi mumkin. Ya'ni haqiqiy brend har doim yuqori mavqega loyiq bo'ladi. Brendni yuqori bahoga ega bo'lish masalasi u yoki bu savdo markasini brend bo'lishi yoki bo'lmasligini hal qiladi. Psixologik nuqtayi nazarga ko'ra, insonlar o'zaro reklama kommunikatsiyasiga kirishish va o'z-o'zini namoyon qilish vositasi sifatida ham brenddan foydalanishi mumkin.

Durdona Lutfullayeva, Muvassar Saparniyazova va Ra'no Davlatovalar hammuallifligida yozilgan "O'zbek tilida nom yaratishning lingvistik-me'yoriy

asoslari” asari, Muyassar Saparniyazova va Jumanazar O’rovovlar hammuallifligida yozilgan “O’zbek tilida nom yaratishning milliy-madaniy xususiyatlari” kabi asarlarida nom yaratish, neyning muammosi hamda brendlar mavzusiga oid ma’lumotlar keltirilgan. Bundan tashqari, bu mualliflarning ushbu mavzuga oid ko’plab maqolalari[6] ham e’lon qilingan bo’lib, biz bu manbalardan ham qimmatli ma’lumotlarni olishimiz mumkin.

M.Saparniyazova va J.O’rovovning “O’zbek tilida nom yaratishning milliy-madaniy xususiyatlari” nomli asarida brend haqida quyidagi qarashlar mavjud: “Brend so’zining zamonaviy talqini iste’molchi bilan bo’lgan barcha bog’liqliklarni ifoda etadi. Bularning vujudga kelishida mahsulotni xarid qilishdagi xaridorning malakasining oshishi, ommaning mahsulotga nisbatan ma’qullashi va atrof- muhitdagilarning masla hatlari yordam beradi. Brendning negizi marketingga yo’naltirilgan mahsulot bo’lib, iste’molchilarning talabini qondirishga qaratiladi. Brend mahsulotga o’xshab fiziologik talabni qondirmaydi, u iste’molning ko’lamini obrazlar, an’analar orqali keng targ’ib qiladi”[7].

D.Lutfullayeva, M.Saparniyazova, R.Davlatovalarning “O’zbek tilida nom yaratishning lingvistik-me’yoriy asoslari” monografiyasida brend nomlarini tanlashda quyidagi jihatlarga e’tibor berish kerakligi aytib o’tilgan:

1. Brend nomi milliy til so’zliklaridan iborat bo’lishi lozim. Nomning xorij so’zlari yoki xorij va milliy til birliklari birikuvidan iborat birikma tarzida hosil qilinishi uning til egalari tomonidan idrok etilishida qiyinchilik tug’dirishi mumkin.

2. Brend nomi til egalarining milliy-madaniy qarashlariga muvofiq kelishi lozim. Xalq milliy qadriyatlariga mos bo’lmagan holatlarni aks ettiruvchi

nomlar iste’molchilar tomonidan ijobiy qabul qilinmaydi.

3. Brend nomi iste’molchilarni o’ziga jalb eta olishi lozim.

Xulosa qilib aytganda, brendlar va ularning tilshunoslik nuqtayi nazaridan o’rganilishi bugungi kundagi eng dolzarb muammolaridan biri hisoblanadi. Albatta, bu borada yuqoridan nomlari keltirilgan asarlar va bundan tashqari marketing-menejment sohasiga oid yana ko’plab asarlar mavjudki, ular ushbu mavzuni tilshunoslik va marketing sohalarini birgalikda integratsiya qilib o’rganishga imkon beradi. Brendlar va umuman olganda neyning sohasi tilshunosligimiz uchun yangi yo’nalish hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Tairova M.M., Abdulloev A.J. Brendni boshqarish (O’quv qo’llanma) –Buxoro: Durdona, 2021 – B.10-11.

2. Sobirova Z.A. «Fashion- menejment va marketing» (ma'ruza matni), T., 2012. – B. 78.
3. Saparniyazova M., O'rozov J. O'zbek tilida nom yaratishning milliy-madaniy xususiyatlari, T.: Malik print co, 2021. – B. 52-53.
4. Allaberdiyeva U. Milliy brending xususiyatlari // *Korxonani boshqarish №11-12(65-66),2012*// T.: – 2012. – B. 65.
5. Ergashxodjaeva Sh.J. Innovatsion marketing. Darslik. -T.: Cho'lpon, 2014. - 175 b.
6. Лутфуллаева Д., Сапарниязова М. Нейминг: тилда ном яратиш технологияси. “SCOPUS” базасидаги журнал. November-December 2019. ISSN: 0193-4120 Page No. -4188.
7. Saparniyazova M., O'rozov J. O'zbek tilida nom yaratishning milliy-madaniy xususiyatlari, T.: Malik print co, 2021. – B. 18.
8. Lutfullayeva D., Saparniyazova M., Davlatova R. O'zbek tilida nom yaratishning lingvistik me'yoriy asoslari (monografiya) T.: Malik print co, 2022 –B. 45-46.

